

JURIDICAL SCIENCES

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

*Хведелидзе Т.Б.,
Толубекова Б.Х.*

Институт истории и права

*НАО «Казахский национальный педагогический университет им. Абая»,
Казахстан, г. Алматы*

CRIMINAL PROCESSUAL DOCUMENTS: PROBLEMS OF SYSTEMATISATION (ON THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

*Khvedelidze T.,
Toleubekova B.*

Institute of History and Law,

*NJS «Abai Kazakh National Pedagogical University»,
Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

Деятельность участников уголовного судопроизводства по установлению обстоятельств подготавливаемого, совершаемого либо совершенного уголовно наказуемого правонарушения, принимаемые уполномоченными органами и лицами решения, а также действия организационно-управленческого характера фиксируются в процессуальных документах. Порядок их составления, способы придания им юридической силы регламентируются во множестве статей Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Наряду с этим, в названном Кодексе содержатся предписания, требующие пояснений относительно вида процессуального документа, в котором то или иное процессуальное действие должно быть зафиксировано. Документ, составленный не по правилам, ведет к утрате его юридической силы. Уголовный процесс – это система логически последовательных действий и решений. Данное обстоятельство требует системного подхода к самим процессуальным документам. В настоящей статье авторы предлагают восполнить отдельные пробелы в законодательной регламентации процессуальных документов, что позволит упорядочить их систему.

Abstract

The activity of participants of criminal proceedings to establish the circumstances of a criminal offence being prepared, committed or committed, decisions taken by authorised bodies and persons, as well as actions of organisational and managerial nature are recorded in procedural documents. The procedure for drawing them up and the ways of giving them legal force are regulated in a number of articles of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan. At the same time, the Code contains prescriptions that require clarification as to the type of procedural document in which this or that procedural action shall be recorded. A document not drawn up in accordance with the rules leads to the loss of its legal force. Criminal procedure is a system of logically consistent actions and decisions. This fact requires a systematic approach to the procedural documents themselves. In this article, the authors propose to fill some gaps in the legislative regulation of procedural documents, which will help to streamline their system.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, система процессуальных документов, обязательные атрибуты процессуального документа.

Keywords: criminal procedural legislation, system of procedural documents, mandatory attributes of a procedural document.

Постановка проблемы

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – УПК РК) принят в 2014 году, вошел в юридическую силу с 1 января 2015 года [1]. В своем ежегодном Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан К.- Ж. К. Токаев от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» в качестве правового приоритета обозначил необходимость проведения ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан. При этом Глава государства

отметил, что со времени принятия УПК РК в него внесено более 1200 изменений и дополнений [2]. Безусловно, что такое количество изменений и дополнений является основанием для утверждения о том, что в УПК РК имеются противоречия и пробелы, в том числе имеющие отношение к регламентации системы процессуальных документов.

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими факторами:

- необходимостью оказания содействия органам, которым Президентом Республики Казахстан поручено проведение ревизии УК РК и УПК РК;

- целесообразность приведения в единообразие требований и правил составления процессуальных документов;

- целесообразность приведения в единообразие терминологического сопровождения действий и наименований, связанных с составлением процессуальных документов;

- выявление пробелов в регламентации порядка и требований составления процессуальных документов.

Актуальность темы исследования возрастает в контексте социального и правового значения процессуальных документов, находящихся в уголовно-процессуальном обороте. Значение процессуальных документов усматривается в следующем: оказание воздействия на динамику уголовного процесса в правовом и организационно-управленческом смысле; обеспечение охраны и реализации прав и законных интересов всех участников уголовного процесса путем закрепления в документах уголовно-процессуальных решений, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами; создание правовой основы при формировании доказательственной базы по уголовному делу; признание за процессуальными документами способ выражения и сохранения процессуальной формы.

В процессе исследования применены традиционные для юридической науки методы: сравнительный, логико-правовой, аналитический, диалектический, нарративный.

Проблемы систематизации процессуальных документов обусловлены следующими обстоятельствами:

1) в нормах УПК РК в числе полномочий органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, имеют место такие действия, как «направить», «передать», «обязать», «взыскать», «истребовать», но не указан вид процессуального документа, в котором эти действия должны быть зафиксированы;

2) законодателем применяются разные названия в отношении процессуальных документов, имеющих одно назначение, например, «уведомление», «извещение»;

3) многозначность одного и того же документа, например, «ходатайство», которое может заявить орган уголовного преследования, процессуальный прокурор, государственный защитник, адвокат, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и иные участники;

4) в УПК РК отсутствуют нормы, в которых должны быть указаны реквизиты, соблюдение которых является обязательным при составлении любого процессуального документа.

В своей совокупности приведенные обстоятельства влекут двойственное понимание сущности процессуальных документов, их вольную интерпретацию и неправомерное применение.

Анализ последних исследований и публикаций

Активное изучение проблем систематизации уголовно-процессуальных документов относится к периоду действия первого постсоветского УПК РК:

1997-2014 годы. Этот УПК был актом переходного периода, в нем содержалось большинство норм, характерных для социалистического типа государственности. В действующем УПК РК (2014 г.) нашли отражение новые подходы к построению правовой системы в условиях курса на капитализацию общественных отношений.

В современных условиях, во всяком случае в Казахстане, наблюдается тенденция некоторого спада научного интереса к проблемам систематизации уголовно-процессуальных документов. Одним из объяснений этой тенденции является всеобщая сложность оперирования нормами УПК РК, обусловленная неоправданно большим объемом изменений и дополнений, внесенных в него за 8 лет применения.

Для полноты аргументов в пользу упорядочения системы процессуальных документов в уголовном судопроизводстве приведем лексическое и отраслевое определения термина «документ». Лексически «документ» - происходит от лат. «documentum» и означает: 1. Письменное свидетельство, доказательство. 2. Письменный акт, имеющий юридическую силу или носящий служебный характер. 3. Удостоверение личности или определенный прав личности [3, с. 208]. Отраслевое определение понятия «документ» сводится к следующему: документ – это материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве. В автоматизированных информационно-поисковых системах – любой объект, внесенный в память системы [4, с. 174].

К понятию «документ» близко примыкает понятие «акт». С лексической точки зрения «акт» - происходит от лат. «actus» и означает: 1. Официальный документ. 2. Поступок, действие [3, с. 28]. Отраслевое определение понятия «акт» состоит в следующем: акт – официальный документ. Юридический акт издается государственным органом, должностным лицом в пределах их компетенции в установленной законом форме (закон, указ, постановление и т.д.) [4, с. 22].

Интерес представляют законодательные определения искомых понятий. Согласно положениям ст. 7 УПК РК, имеют отношение к проблеме следующие разъяснения отдельных понятий:

- электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи (п. 15);

- постановление – любое, помимо приговора, решение суда, решение дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, принятое в ходе производства по уголовному делу (п. 16);

- итоговое решение – всякое решение органа, ведущего уголовный процесс исключаящее начало или продолжение производства по делу, а также разрешающее, хотя бы и не окончательно, дело по существу (п. 19);

- протест, ходатайство прокурора – акт соответственно прокурорского надзора и реагирования прокурора на решение суда, следственного судьи

по уголовному делу, вносимый в пределах его компетенции и порядке, предусмотренном законом (п. 30);

- ходатайство – просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс, о производстве процессуального действия или принятии процессуального решения, а в кассационной инстанции – обращение о пересмотре в кассационном порядке судебного акта, вступившего в законную силу (п. 33);

- процессуальное соглашение – соглашение, заключаемое между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса или осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным УПК РК (п. 37);

- процессуальные решения – акты органов, ведущих уголовный процесс, вынесенные в связи с осуществлением производства по уголовному делу (п. 38);

- отчет о завершении досудебного расследования – основанные на собранных фактических данных краткие выводы лица, осуществляющего досудебное расследование и направлении дела прокурору для составления обвинительного акта и направления дела в суд (п.40-1);

- приговор – решение суда, вынесенное судом первой, апелляционной инстанции по вопросу о виновности или невиновности обвиняемого и применении или неприменении к нему наказания (п. 52);

- протокол – процессуальный документ, в котором фиксируется процессуальное действие, совершаемое органом, ведущим уголовный процесс, а в случаях, прямо предусмотренных статьями УПК РК, - процессуальное решение лица, осуществляющего досудебное расследование (п. 54);

- жалоба – акт реагирования участников процесса на действия (бездействие) и решения органов дознания, предварительного следствия, прокурора или суда, а также требование лица об осуществлении уголовного преследования в частном или частно-публичном порядке (п. 55).

Приведенными определениями не исчерпывается правовое регулирование вопросов о процессуальных документах. Немало норм в УПК РК посвящено их регламентации в рамках отдельных институтов, субъектов правоотношений и стадий судопроизводства. Наряду с этим, из приведенных определений вытекает общий смысл процессуального документа, состоящий в следующем:

1) процессуальный документ может составляться не только органами и должностными лицами, уполномоченными осуществлять уголовный процесс, но также достаточно широким кругом лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство в связи с наличием у них законного интереса (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, гражданский истец, гражданский ответчик, представители и законные представители разных субъектов), либо в связи с выполнением различных ролей, в том числе вспомогательного характера (специалист, переводчик, эксперт, свидетель, понятой и др.);

2) с учетом различий в функциях, выполняемых разными участниками уголовного судопроизводства, различаются перечни видов составляемых ими процессуальных документов, что служит объяснением наличия разных оснований, применяемых для классификации уголовно-процессуальных документов;

3) формы процессуальных документов, включая обязательные реквизиты, различаются в зависимости от их предназначения, от процессуального статуса их составителей, стадии судопроизводства.

К документам предъявляются единые требования: они должны быть предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, должны соответствовать установленной форме, составляться надлежащим участником уголовного процесса, обладать юридической силой. Иными словами, уголовно-процессуальные документы должны отвечать принципам законности и справедливости. Отсюда вытекает условие: каждое процессуальное решение или действие, предусмотренное в нормах УПК РК, должно дополняться положением о том, как именуется процессуальный документ, в котором отражается данное конкретное решение или процессуальное действие.

В современной юридической литературе существует мнение о том, что традиционные определения уголовно-процессуальных документов устарели и что состояние законодательства требует осуществления новых подходов к пониманию их сущности. Так, Н. В. Григорьева предлагает следующее определение: процессуальный документ – документ, составленный в связи с производством по уголовному делу должностным лицом, осуществляющим уголовное судопроизводство либо действующим по его поручению, а равно осуществляющим контрольно-надзорные функции [5, с. 104]. Представляется спорной правомерность выделения участников, выполняющих контрольно-надзорные функции, то есть прокурора, начальника органа дознания, начальника следственного отдела. Они все выполняют свои специфические функции и являются лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. Кроме того, приведенное определение не охватывает собой акты, составляемые теми участниками уголовного процесса, которые не относятся к уполномоченным государственным органам и должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство. Необходимо признать, что в «новом» определении, предлагаемом Н. В. Григорьевой, авторы настоящей статьи не усмотрели особой новизны.

Для большей убедительности полагаем целесообразным сослаться на авторитетное мнение С. Б. Россинского, который процессуальные документы определяет следующим образом: уголовно-процессуальные документы – это предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом документы участников уголовного судопроизводства, которые составляются ими по конкретному уголовному делу и в установленном законом порядке [6, с. 83]. При этом названный автор дифференцирует понятие

уголовно-процессуальных документов от уголовно-процессуальных актов, которые составляются органами и должностными лицами, уполномоченными осуществлять уголовное судопроизводство. В частности, под уголовно-процессуальными актами предлагается понимать уголовно-процессуальные документы органа дознания, следователя, прокурора или суда, которые обладают государственно-властным и юрисдикционным характером и, как правило, обуславливают возникновение, изменение или прекращение уголовно-процессуальных отношений [6, с. 86].

Исследования в области уголовно-процессуальных документов представлены небольшим рядом диссертаций. Анализ таких исследований свидетельствует о том, проблемы процессуального оформления актов уголовного судопроизводства, их официальных наименований были не столько основным предметом изучения, сколько они выступали в качестве вопроса, сопутствующего основной теме. Так, А. А. Айкимбаева исследовала правовые основы рассмотрения обращений граждан Республики Казахстан в контексте актов прокурора, составляемых им при рассмотрении жалоб на незаконные действия органов уголовного преследования [7, с.19-20]. Для настоящего исследования интерес представляют ее предложения по структуре актов прокурора, составляемых по результатам проверки жалоб граждан, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. При этом перечень прокурорских документов, их наименования установлены в законодательном порядке. Вопросы восполнения пробелов в системе процессуальных документов в исследовании не рассматриваются.

Диссертационное исследование В. И. Андреева посвящено в целом проблемам правомерности признания института обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Исследователь предлагал в свое время модели процессуального оформления решений следователя, направленных на организацию и применение мер государственной защиты участников уголовного процесса в случаях возникновения угрозы их жизни и здоровью [8, с.13]. Предложенные им модели процессуальных актов, а именно структурирование постановлений, нашли свое законодательное закрепление в нормах предыдущего (1997 г.) и действующего УПК РК.

Проблемам применения технических средств и их отражения в процессуальном документе при расследовании уголовных дел посвящено диссертационное исследование М. Н. Налибаева [9, с. 2; 14-15]. В работе акцент сделан на усовершенствовании редакций норм УПК РК без затрагивания проблем восполнения существующих пробелов в системе процессуальных актов.

К наиболее приближенным по времени исследованиям относится диссертация С. В. Стародумова, посвященная восполнению пробелов в редакциях норм о порядке фиксации опознания, следственного эксперимента и других действий следственного характера, проводимых в ходе судебного рассмотрения уголовных дел [10, с. 19-20].

Наряду с этим, в его исследовании не рассматриваются вопросы восполнения пробелов, связанных с отсутствием в УПК наименований подлежащих составлению процессуальных документов.

Заслуживает внимания позиция Н. А. Комаровой относительно хорошо известной теории уголовно-процессуального права имманентной связи уголовно-процессуального решения или действия с формой и наименованием соответствующего документа. Комарова Н. А. отмечает, что единство процессуального действия и процессуального документа выражает их соотношение как содержания и формы, нацеливает участников судопроизводства на необходимость безусловного соблюдения требований закона, предъявляемых как к условиям и порядку оформления процессуального документа [11, с. 433]. Исходя из этой посылки, она утверждает, что в большинстве случаев требования к содержанию и форме того или иного документа детально изложены в законе, но иногда документ лишь назван и указывается его назначение, а нередко он (документ – примечание наше) только подразумевается [11, с. 435]. Действительно, документ в ряде случаев только подразумевается. Но это явление нельзя отнести к приемлемым, так как отсутствие наименования надлежащего документа должно оцениваться не иначе, как законодательный пробел. А такой пробел не может быть восполнен на основе предположения кого бы то ни было. Такой пробел восполняется только законодательным путем. И наш подход в этом вопросе подкрепляется наличием общих законодательных требований, предъявляемых к процессуальным документам: обоснованность и мотивированность (ч. 2 ст. 8, ст. 35 УПК РК); своевременность (ч. 1 и 2 ст. 8 УПК РК); справедливость (ч. 1 ст.8 УПК РК).

Цели статьи

Основные цели статьи заключаются в выявлении спорных положений и пробелов в предписаниях УПК РК, требующих своей корректировки, а также в формулировании отдельных предложений, направленных на усовершенствование уголовно-процессуального законодательства Казахстана на основе системного подхода к процессуальным документам.

Нерешенные ранее части проблемы. Основной материал

Анализ норм УПК РК позволяет выявить отдельные проблемы, связанные с умалчиванием законодателем наименования процессуального акта, подлежащего составлению для того, чтобы процессуальное решение, действие уполномоченного органа, должностного лица приняло вид процессуального акта, обладающего юридической силой.

Так, в УПК часто используется понятие (термин) «требование», которое вправе заявить орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, следственный судья в досудебном производстве, а также суд/судья, рассматривающий дело в судебном порядке. Например, согласно ч. 5 ст. 34 УПК РК «требования» органа уголовного преследования, обязательны для исполнения всеми государ-

ственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами и должны быть исполнены в установленный им срок. И далее, указывается, что при принятии решения о задержании, содержании под стражей подозреваемого требование органа уголовного преследования должно быть исполнено в течение двадцати четырех часов. В данном случае подразумевается, что «требование» о задержании или содержании под стражей подозреваемого может быть оформлено в форме постановления. При этом понятие «постановление» применяется к процессуальному решению. Нет ясности в вопросе о том, какое значение придавал законодатель термину «требование», когда для оформления процессуального решения существует официальная форма процессуального документа – постановление (п. 16) ст. 7 УПК РК). Для регламентации процессуального акта под названием «постановление» предусмотрена самостоятельная норма – ст. 198 УПК РК и нет необходимости для именованного решения по делу применять термин «требование».

В нормах УПК РК применяется такое понятие, как право лица отозвать тот или иной документ, уголовное дело из другого органа, в который данный документ или уголовное дело ранее были направлены. При этом ни в одной норме УПК РК не называется вид документа, на основании которого данное действие должно быть осуществлено. Например, в ч. 6 ст. 35 УПК РК указывается, что прокурор вправе до начала рассмотрения дела в главном судебном разбирательстве «отозвать» его из суда. С учетом того, что прокурор – уполномоченное лицо, видимо, подразумевается, что «отзыв» уголовного дела из суда – это процессуальное решение прокурора. В таком случае в качестве надлежащего процессуального решения должно выступать постановление. Представляется, что применение термина «постановление» об отзыве уголовного дела – целесообразнее, чем безликое «отозвать». Кроме того, указание на «постановление» автоматически исключает допущение ошибок в части выбора документа, на основании которого такой «отзыв» возможен (это важно, так как в архиве прокурора немало иных документов – ходатайство, указание, предостережение, протест).

В УПК РК применяется такой оборот, как «обращение» к должностному лицу. Например, в пункте 6) ч. 4 ст. 62 УПК РК закреплено право начальника органа дознания «обращаться к прокурору о принесении ходатайства на постановление следственного судьи». Если исходить из смысла такого обращения, то его можно отнести к процессуальному решению, которое может быть отражено в постановлении начальника органа дознания о необходимости получения санкции следственного судьи путем вынесения последним постановления о санкционировании того или иного процессуального решения или действия. Постановление на постановление только усложняет процесс. Кроме того, постановление – это обязательный для исполнения акт. Однако, начальник органа дознания не может своим постановлением обязать прокурора

исполнить свое обращение. Наряду с этим, обращение может быть истолковано как письменная просьба (устное обращение исключается), оформленная по аналогии с сопроводительным письмом. Очевидно, что рассматриваемое «обращение» вызывает двойственное толкование, что недопустимо в уголовном судопроизводстве. В рассматриваемом случае усматривается явный пробел, связанный с отсутствием указания на вид документа, содержащего обращение к прокурору.

В нормах УПК РК часто без какой-либо дифференциации применяются понятия: «уведомление», «сообщение», «извещение». Нет ясности в вопросе о том, в чем заключается процессуально значимое различие в этих понятиях. А установление этих различий важно в той мере, в какой уголовно-процессуальный закон не терпит синонимов. Каждое наименование, каждый термин имеют свой процессуальный смысл, смешение терминов или понятий влечет нарушение законности. Лексическое толкование исключает возможность отнесения понятий «сообщение» и «уведомление» к синонимическому ряду. Лексически «сообщение» понимается как «то, что сообщается, известие, информация» [12, с. 747]. «Уведомление» - истолковывается как «документ, которым уведомляют о чем-нибудь» [12, с. 822]. «Извещение» - понимается как «сообщение, уведомление» [12, с. 238]. Таким образом, к процессуальным документам целесообразно прежде всего отнести «уведомление» либо «извещение». Наряду с этим, в уголовном судопроизводстве возникает необходимость доведения до сведения кого-либо информации, представляющей процессуальный интерес, то есть направить адресату сообщение. В УПК РК самостоятельная регламентация «сообщения», «уведомления» и «извещения» отсутствует. О том, что речь идет о разных участниках процесса, производящих сообщение и уведомление, свидетельствует, например, редакция ч. 3 ст. 64 УПК РК, которая гласит: «Задержанный подозреваемый вправе немедленно **сообщить** по телефону или иным способом по месту жительства или работы о своем задержании и месте содержания».

При наличии оснований полагать, что **сообщение** о задержании может воспрепятствовать досудебному расследованию, должностное лицо органа уголовного преследования, осуществляющее задержание, может произвести **уведомление** совершеннолетних членов семьи, близких родственников задержанного самостоятельно. Такое **уведомление** должно быть произведено безотлагательно.» В данном случае сообщение производит задержанный подозреваемый, а о том же задержании должностное лицо производит «уведомление». Содержание и назначение сообщения и уведомления совпадают, различаются применяющие их участники.

Наблюдается смешение рассматриваемых понятий. Так, в ч. 6 ст. 45 УПК РК указывается: «О приостановлении или возобновлении по делу **сообщается** участникам процесса». Такое сообщение производит суд. Для суда характерно обязательное документирование своих решений и действий.

Остается открытым вопрос о том, как именуется документ, в котором содержится рассматриваемое сообщение. Наряду с понятием «сообщение» в ч. 8-1 ст. 45 УПК РК указывается, что в случаях прерывания сроков досудебного расследования прокурор «**уведомляет** об этом участников процесса». Подобных примеров в УПК РК более чем достаточно.

Согласно ч. 2 ст. 55 УПК РК, «в случае назначения судебного заседания о его времени и месте заблаговременно **извещаются** сторона защиты». По смыслу извещение является синонимом уведомления.

Исходя из изложенного, полагаем, что применение синонимов способствует вольному применению к процессуальным действиям и решениям терминологических обозначений сопровождающих их документов, что, по мнению авторов, категорически недопустимо. В уголовном судопроизводстве мелочей нет, ибо в этой сфере решаются вопросы соблюдения, охраны или ограничения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Вызывает определенную сложность применение понятия «рассмотрение судом» тех или иных вопросов применительно к полномочиям следственного судьи. Так, в соответствии со ст. 55 УПК РК, следственный судья обладает полномочиями по «рассмотрению вопросов»: поданных жалоб; о реализации вещественных доказательств, о взыскании процессуальных издержек; об истребовании и приобщении к уголовному делу любых сведений, документов, предметов имеющих значение для уголовного дела; о назначении экспертизы либо производстве органом уголовного преследования иных следственных действий; о принудительном приводе лица; о продлении срока уведомления лица о проведенных в его отношении негласных следственных действий. Термин «рассмотрение» чаще всего применяется в регламентации судебных стадий. Функция следственного судьи – осуществление судебного контроля в досудебном производстве. По общему правилу судебное рассмотрение завершается вынесением судом решения в виде постановления или приговора. С учетом того, что в полномочия следственного судьи не входит разрешение уголовного дела по существу (ч. 4 ст. 56 УПК РК), правомерно утверждать, что он не выносит приговоров. Однако рассмотрение каких-либо вопросов требует вынесения следственным судьей соответствующего судебного решения. И видом такого решения может быть только постановление, что закреплено в п. 16) ст. 7 УПК РК. При этом в ст. 55 УПК РК нет даже ссылки, что следственный судья при вынесении решения по кругу указанных выше вопросов должен руководствоваться п. 16) ст. 7 УПК РК. Аналогично обстоит дело с вопросами о санкционировании решений органа уголовного преследования (ч. 1 ст. 55 УПК РК). Санкциями следственного судьи охватывается 18 видов следственных решений. Но решение о даче санкции оформляется не в форме надписи «санкционирую» судьи на постановлении органа уголовного преследования, а в виде отдельного постановления следственного судьи, что предусмотрено ст. 148 УПК

РК о правилах санкционирования меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом в ст. 55 УПК РК также отсутствует ссылка на ст. 148 УПК РК, положения которой можно распространить на порядок санкционирования иных решений органов уголовного преследования.

Выводы и предложения

1. Системный подход к сущности уголовно-процессуальных документов предполагает единообразие подходов, применяемых к размещению норм, посвященных их регламентации, непосредственно в структуре УПК РК, а также системный подход к структуре самих норм, содержащих соответствующую регламентацию. Та разбросанность искомых понятий по стадиям и институтам уголовного судопроизводства, структурная множественность регламентаций, которая наблюдается в УПК РК, не способствуют соблюдению единообразия в понимании, толковании и применении норм права.

2. Законодательный метод формирования норм уголовно-процессуального права по вопросам регламентации порядка, форм и видов процессуальных документов, состоящий в оставлении «окон», рассчитанных на «догадку» исполнителя документа, представляется категорически недопустимым. Орган, должностное лицо, осуществляющие уголовный процесс, должны быть освобождены от необходимости поиска вида процессуального документа, который законодателем не называется, а только «подразумевается», на том основании, что исполнителем документа может быть сделан ошибочный выбор вида документа, подлежащего применению.

3. В уголовно-процессуальном законодательстве неприемлемы синонимические ряды для обозначения процессуально значимых явлений, понятий, категорий. Терминологическая неустойчивость приводит к разрушению системы процессуальных актов, служит обстоятельством, способствующим нарушению законности.

4. Целесообразно в Общей части УПК РК предусмотреть самостоятельную главу, посвященную детальной регламентации всех видов, форм и реквизитов документов, уголовно-процессуальных актов с четким обозначением круга субъектов, которые вправе их составлять. При таком подходе будет предусмотрен высокий уровень гарантий неуклонного соблюдения требований законности всеми участниками уголовного процесса, ибо качество уголовного судопроизводства может быть оценено только на основе анализа и совокупной оценки процессуальных документов, составляемых при осуществлении уголовного судопроизводства.

Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Принят 04.07.2014 г. № 231-V. Введен в действие с 01.01.2015 г. // adilet.zan.kz/rus/docs (дата обращения: 03.10.2023 г.).
2. Токаев К.-Ж. К. Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество. – Посла-

ние народу Казахстана Президента Республики Казахстан от 01.09.2022 г. //https://www.akorda.kz/addresses (дата обращения: 03.10.2023 г.).

3. Большой словарь иностранных слов/Сост. А. Ю. Москвин. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 816с.

4. Большой юридический словарь/Под редакцией А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 704 с.

5. Григорьева Н. В. Современный подход к определению процессуального документа в уголовном судопроизводстве//Вестник Московского университета МВД РФ, 2018, № 1. – С. 103-105.

6. Россинский С. Б. Уголовный процесс России: Курс лекций. – М.: ЭКСМО, 2007. – 576 с.

7. Айкимбаева А. А. Правовые основы рассмотрения обращений граждан Республики Казахстан//Автореф. дисс. ... к.ю.н. 12.00.09. - Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2005. – 25 с.

8. Андреев В. И. Проблемы обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе

Республики Казахстан//Автореф. дисс. ... к.ю.н. 12.00.09. – Караганда: КЮИ МВД РК, 2001. – 26 с.

9. Налибаев М. Н. Проблемные аспекты организации расследования в деятельности следователя//Автореф. дисс. ... к.ю.н. 12.00.09. – Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. С. Бейсенова, 2010.- 23с.

10. Стародумов С. В. Судебные действия следственного характера при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции//Автореф. дисс. ... к.ю.н. 12.00.09. – Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2018. – 22 с.

11. Комарова Н. А. Процессуальные документы: понятие, значение и виды//Уголовный процесс: Общая часть: Учебник/Под редакцией В. З. Лукашенко. – СПб: Издательский Дом С.-Петербургского государственного университета, 2004. – С. 433-444.

12. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Издание 4-е, дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 с.